

JAHON SAVDO TASHKILOTI VA O'ZBEKISTON

Sunnatova S.B.

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya
universiteti magistranti

E-mail: sabrina.sunnatova02gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11104373>

Abstract: Uzbekistan is actively pushing to achieve WTO membership after what will have been the longest accession negotiations ever. Uzbekistan application to join the WTO dates from December 1994 but became dormant in the 2000s while still at a fairly early stage. This paper analyzes the evolution of Uzbekistan's application and the evolution of the WTO over this period. It concludes with examination of the current state of the application, potential obstacles to completing the negotiations, and the benefits and costs of accession to the WTO. The answer to the question of whether Uzbekistan will, or should, join the WTO depends on the commitment to economic reform. If the government is serious about replacing dependence on resource exports and protected manufacturing activities by a more diversified competitive economy, then Uzbekistan will achieve and benefit from WTO membership. If the economy remains resistant to fundamental reform, then accession will be difficult and of little value if it happens.

Annotatsiya: O'zbekiston JSTga a'zo bo'lish bo'yicha tarixdagi eng uzoq davom etgan muzokarlardan so'ng a'zolikka erishish uchun faol harakat qilmoqda. O'zbekistonning JSTga a'zo bo'lish uchun arizasi 1994-yil dekabr oyidan boshlab berilgan, ammo 2000-yillarda hali ancha erta bosqichda bo'lgan holda harakatsiz qolgan. Ushbu maqolada O'zbekistonning qo'llanilishi va JSTning ushbu davrdagi evolyutsiyasi tahlil qilinadi. U arizaning joriy holatini, muzokarlarni yakunlash uchun yuzaga kelishi mumkin bo'lgan to'siqlarni, JSTga kirishning foydalari va xarajatlarini o'rganish bilan yakunlanadi. O'zbekiston JSTga a'zo bo'ladimi yoki kerakmi, degan savolga javob iqtisodiy islohotlarga sodiqligiga bog'liq. Agar hukumat resurslar eksporti va himoyalangan ishlab chiqarish faoliyatiga qaramlikni ko'proq diversifikatsiyalangan raqobatbardosh iqtisodiyot bilan almashtirishga jiddiy yondashsa, O'zbekiston JST a'zoligiga erishadi va undan foyda oladi. Agar iqtisodiyot tub islohotlarga chidamli bo'lib qolsa, unda a'zo bo'lish qiyin bo'ladi va agar bu sodir bo'lsa, unchalik qimmatga tushmaydi.

Аннотация: Узбекистан активно добивается вступления в ВТО после самых длительных переговоров о вступлении за всю историю. Заявка

Узбекистана на вступление в ВТО датируется декабрем 1994 года, но в 2000-х годах она была бездействующей, хотя все еще находилась на довольно ранней стадии. В данной статье анализируется эволюция заявок Узбекистана и эволюция ВТО за этот период. В заключение рассматривается текущее состояние заявки, потенциальные препятствия для завершения переговоров, а также выгоды и издержки вступления в ВТО. Ответ на вопрос, будет ли или должен ли Узбекистан вступить в ВТО, зависит от приверженности экономическим реформам. Если правительство серьезно намерено заменить зависимость от экспорта ресурсов и защищенной производственной деятельности более диверсифицированной конкурентоспособной экономикой, тогда Узбекистан получит выгоду от членства в ВТО. Если экономика по-прежнему будет сопротивляться фундаментальным реформам, то вступление будет трудным и не принесет никакой пользы, если оно произойдет.

O'zbekistonning JSTga bo'lgan uzoq va burilishli yo'li

1991-yilda mustaqillikka erishgach, O'zbekiston tezda jahon iqtisodiyoti va ko'p tomonlama savdoda ishtirok etishga o'tdi. Sobiq SSSR doirasidagi savdo muhimligicha qolgan bo'lsa-da, paxta va oltin kabi asosiy eksport mahsulotlari jahon bozorlarida sotildi va ko'plab import yangi yetkazib beruvchilardan olinadi. O'zbekiston 1994-yil dekabr oyida Jahon Savdo Tashkilotiga (JST) a'zo bo'lish uchun ariza berdi, biroq bir necha yildan so'ng muzokaralar yakuniga yetdi. Sovet Ittifoqi parchalanganidan so'ng yigirma yil ichida JSTga a'zo bo'lgan yagona Markaziy Osiyo davlati bo'lgan Qirg'izistonni hisobga olmaganda, Markaziy Osiyo davlatlari orasida bu odatiy hol emas edi.

JSTga a'zolikka bo'lgan munosabat evolyutsiyasida tarixiy ma'lumotlar muhim rol o'ynadi. Qirg'iziston Respublikasining JST tajribasi Markaziy Osiyo va Ozarbayjonda savdo siyosati muhokamalarida bahsli elementga aylandi. JSTga a'zo bo'lish muxoliflari Qirg'iziston Respublikasining 1998 yildan keyingi iqtisodiy ko'rsatkichlarining yomonligini JSTga a'zolikning zararli ta'siridan dalolat sifatida keltirishdi (masalan, Trend, 2003, 55-60), ammo mamlakatning iqtisodiy ko'rsatkichlarining ko'nglini to'ldirganligi uchun boshqa ko'plab tushuntirishlar mavjud. 1998 yilgi Rossiya inqirozi, Qozog'istondagi yirik valyuta devalvatsiyasi, Qirg'iziston Respublikasining bank va tashqi qarz inqirozi asosiy salbiy zarbalar bo'ldi.

Bu JSTga a'zo bo'lgan vaqtga to'g'ri keldi. Zaiflashgan Qirg'iziston iqtisodiyoti JSTga a'zo bo'lishdan darhol foyda ko'ra olmadi, ammo Qirg'iziston

Respublikasiga a'zolikdan zarar ko'rganini isbotlash qiyin. Shu bilan birga, O'zbekiston ham qo'shnilari Qozog'iston va Turkmaniston kabi 1990-yillarning oxiridan 2014-yilgacha davom etgan resurs boomidan foydalanar edi va JSTga a'zo bo'lish gaz yoki oltin eksporti bozoriga kirish uchun unchalik ahamiyatli emas edi.

JSTga a'zo bo'lishning afzalliklari darhol emas, balki uzoq muddatli bo'lishi kerak. JSTga kirish qabul qilingan jahon savdo qonunchiligiga rioya qilish majburiyatini bildiradi. JSTning asosiy tamoyillari (kamsitmaslik, oshkoralik va boshqalar) har qanday mamlakat uchun yaxshi qoidalardir va JSTning nizolarni hal qilish mexanizmi kichik mamlakatlarga yirik davlatlar tomonidan ushbu tamoyillarni suiiste'mol qilishdan himoya qiladi. Ijobiy ichki muhit bilan JSTga a'zolik mamlakatning ixtisoslashuv va savdodan foyda olishini ta'minlashga yordam beradi va tashqi bozorlarda proteksionistik munosabatdan qo'rqish kamayadi. JSTga a'zo bo'lish, shuningdek, savdogarlarga yordam beradigan va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar, shuningdek, ichki investitsiyalarni yanada jozibador qiladigan yaxshi siyosat va yaxshi boshqaruvga sodiqlikdan dalolat beradi.

O'zbekistonning JSTga a'zo bo'lish jarayoniga ichki iqtisodiy va siyosiy jarayonlar kuchli ta'sir ko'rsatdi. O'zbekistonning Markaziy Osiyoda birinchi bo'lib arizasi 1994-yil dekabrda berilgan. 1991-yil dekabrda SSSR parchalanishi, talab va taklif zanjirlarining uzilishi, giperinflyatsiya, 1992-1993-yillarda rubl zonasining yemirilishidan keyin so'm kuponlari, O'zbekiston 1994 yilning ikkinchi yarmida an'anaviy makroiqtisodiy paket bo'yicha milliy valyuta - so'mning yaratilishidan so'ng amalga oshirildi. 1995 yilda Qozog'istonning demokratik vaucher xususiyashtirish bo'yicha dastlabki qadamlarini O'zbekiston Markaziy Osiyoda islohotlar yetakchisi sifatida namoyon etdi.

1996 yilning oktabrida O'zbekiston hukumati keskin valyuta nazoratini o'rnatish orqali paxta eksportidan tushumlar kamayib borayotganiga munosabat bildirgach va JSTga a'zo bo'lish bo'yicha muzokaralar sekinlashganida hammasi o'zgardi.

2000-yillarning boshida hukumat o'zbek valyutasini erkin konvertatsiya qilish yo'lida qat'iy qadamlar qo'yishga hech qachon tayyor bo'lmagan bo'lsa-da, foreks nazoratini yumshatish masalasini muhokama qildi. 2000 yildan boshlab hukumat qora bozor mukofotini pasaytirdi, birinchi navbatda rasmiy kursni 2000 yil apreldagi 149 so'mdan 2000 yil dekabr oyida bir dollar uchun 693 so'mgacha devalvatsiya qilish orqali, so'ngra resurs bumi davrida eksport daromadlarini oshirishga yordam berdi. 2003 yilda hukumatning valyuta nazorati tugatilishi

haqidagi e'lonidan so'ng JSTga qo'shilish ta'sirini tahlil qilish uchun bir qator seminarlar va boshqa loyihalar bo'lib o'tdi.

Xorijiy tavsiyalar asosan JSTga a'zo bo'lishni iqtisodiy islohot dasturiga kiritishga qaratilgan edi. O'zbekistonlik iqtisodchilarning JSTga a'zo bo'lishdan qaysi tarmoqlar foyda ko'rishi va yo'qotishiga bag'ishlangan bir qancha e'lon qilinmagan hisobotlarida iqtisodni ochish masalasida ehtiyotkorona munosabat bildirilgan.

2005 yil may oyidagi Andijon voqealaridan keyin xorijdan moliyalashtirish qurib, O'zbekiston va xalqaro moliya institutlari o'rtasidagi munosabatlar sovuqlashgan edi. Hukumat keyinchalik, lekin qisqa vaqt ichida valyutaga kirishni liberallashtirish masalasiga qaytgan bo'lsa-da, qora bozor mukofoti 2008 yildan keyin kengayib, 2012 yilga kelib 50% atrofida bo'ldi. 2014 yilda resurs bumi tugaganidan so'ng, mukofot portladi. Xulosa qilib aytganda, valyuta nazoratini olib tashlash va ba'zi kosmetik chora-tadbirlarni amalga oshirish niyati haqidagi bayonotlarga qaramay, Islom Karimov prezidentligi davrida foreksni liberallashtirish amalga oshirilmadi. Import uchun to'lovni amalga oshirish uchun xorijiy valyutalarga kirishning cheklanganligi JSTga a'zo bo'lish uchun asosiy to'siq bo'ldi.

Eng muhimi, 2017-yil sentabrida Mirziyoyev foreks tizimini isloh qilib, so'mni yetarlicha erkin konvertatsiya qilish imkoniyatiga ega bo'ldi va JST qoidalari bo'yicha savdo qilishdagi eng muhim to'siqni bartaraf etdi. So'mning rasmiy qiymati ikki baravarga pasayib, qora bozor mukofotini yopdi, ammo valyuta kursi 9300 so'm/AQSh dollaridan pastga tushgan 2019-yil avgustigacha qoldiq valyuta nazorati bekor qilinmadi. JST veb-saytida eng qisqacha ma'lumot hujjatlaridan boshqa narsa paydo bo'lmagan yillar o'tgach, jiddiy muzokaralar haqidagi xabarlar 2019 yil aprel oyidan keyin paydo bo'la boshladi.

JST hali ham dolzarbmi?

1999 yilda Sietldagi ko'cha namoyishi globallashtirish va JST roliga qarshi norozilikni aks ettirdi. Keyingi o'n besh yil ichida antiglobalistik kuchlar mavjudligining tez-tez belgilari paydo bo'ldi, jumladan, populistik partiyalar saylovlarda kichik, ammo ortib borayotgan ovoz ulushini olgan yuqori daromadli mamlakatlarda.

JST faoliyatidagi jiddiy muammo, xususan, Xitoy va kamroq darajada Rossiya va boshqa ilgari markazlashgan rejalashtirilgan iqtisodiyotlarga a'zo bo'lish bilan bog'liq bo'lib, ular hali ham kuchli interventsion moyilliklarga ega. Muammo subsidiyalar va davlat korxonalarini bilan qanday kurashishga qaratilgan (Vang va boshq., 2020).

Xavotirlar 2016-yilgi AQSh prezidentlik saylovlaridan oldin bo'lgan bo'lsa-da, Prezident Tramp AQShning Xitoyga nisbatan tanqidlarini keskinlashtirdi va JSTni Xitoy savdo amaliyotida ko'tarilgan muammolarni hal eta olmagan uchun qoraladi. AQSh va boshqalar Xitoyni intellektual mulk o'g'irlashda ayblab, Xitoydagi zaif intellektual mulk huquqlaridan xavotirda. 2018-2019 yillarda tanqidlar aniq harakatlarga aylandi, chunki AQSh JST apellyatsiya organi a'zolarini almashtirishga veto qo'ydi, shuning uchun 2019 yil oxiriga kelib bu organ inkvayutatsiya qilindi va nizolarni hal qilish jarayoni bekor qilindi.

Shunga qaramay, AQShdan tashqari, JSTga deyarli universal majburiyat mavjud. JSTning boshqa a'zolari JST qoidalariga muvofiq savdo qilish va savdo nizolarini JST doirasida hal qilish maqsadga muvofiqligini ta'kidlaydilar (Levy va Bown, 2020). Agar JST Nizomida belgilangan nizolarni hal etish mexanizmi apellyatsiya organi yo'qligi sababli ishlamay qolsa, muqobil mexanizmlarni topish kerak. Albatta, jahon savdo huquqi barcha mamlakatlar tomonidan kelishilgan va unga rioya qilingan taqdirda eng yaxshisidir va u dunyodagi eng yirik iqtisodiyotning yo'qligi tufayli zaiflashadi, lekin agar u barcha yirik savdo davlatlari o'z ichiga olgan 163 davlat tomonidan kuzatilsa, u baribir qimmatli jamoat mulki bo'lib qoladi. bittadan tashqari. Agar JST nizomi yomon ishlab chiqilgan bo'lsa, masalan, davlat korxonalarini ishtirokidagi savdo masalalari bo'yicha, u holda o'zgartirishlar JST vazirlari yig'ilishlarida ko'rib chiqilishi kerak.

Biroq, JST qoidalarini isloh qilishda faqat konsensus bilan o'zgartirilishi mumkin bo'lgan qiyinchilik mavjud. 1996-yilda Singapurda bo'lib o'tgan vazirlar yig'ilishida JST a'zolari yakuniy hujjatdan chiqarib tashlangan to'rtta masalani (savdoni osonlashtirish, davlat xaridlaridagi shaffoflik, savdo va investitsiyalar, savdo va raqobat) aniqladilar. 1999 yilda Sietldagi vazirlar yig'ilishi yangi Mingyillik raundi muzokaralarini boshlash niyatida edi, ammo ko'chalarda qattiq qarshilik ko'rsatgani uchun mashg'ulotdan voz kechdi. 2001 yilda Dohadagi JST vazirlarining navbatdagi yig'ilishida ko'p tomonlama savdoning yangi bosqichi muzokaralar boshlandi. Doha raundi savdo to'siqlarini kamaytirish bo'yicha o'tgan amaliyotni davom ettirish, shuningdek, joriy JST kelishuvlari bilan bog'liq muammolarni hal qilish va Singapur masalalarini jahon savdo qonunchiligiga kiritish uchun mo'ljallangan edi.

Singapur masalalariga qo'shimcha ravishda, xizmatlar savdosi bo'yicha Bosh kelishuv (GATS) takomillashtirishga muhtojligi va 1995 yilda deyarli mavjud bo'lmagan raqamli savdo va elektron tijorat kabi yangi masalalar jahon savdo qonunchiligiga kiritilishi kerakligi haqida umumiy kelishuv mavjud. lekin aniq qoidalar bo'yicha konsensus yo'q. Konsensus bo'lmasa, yondashuvlardan biri JST

a'zolari imzolashni tanlashi mumkin bo'lgan, lekin ularni imzolamagan JST a'zolari uchun majburiy bo'lmagan ko'p tomonlama bitimlarni qabul qilishdir. Tokio raundida to'rtta ko'p tomonlama bitimlar bo'yicha muzokaralar olib borildi: fuqarolik samolyotlari savdosi, davlat xaridlari, sut mahsulotlari va qoramol go'shti (oxirgi ikki kelishuv 1997 yilda bekor qilingan).

Eng muvaffaqiyatli ko'p tomonlama Axborot texnologiyalari to'g'risidagi bitim (ITA) bo'lib, dastlab 1996 yilda JSTning 29 a'zosi tomonidan tuzilgan. O'shandan beri ishtirokchilar soni 82 taga ko'paydi, bu IT-mahsulotlari jahon savdosining qariyb 97 foizini tashkil etadi. Ishtirokchilar Shartnomada nazarda tutilgan IT-mahsulotlarga tariflarni butunlay bekor qilishga intiladilar. 2015-yil dekabr oyida Nayrobida bo'lib o'tgan vazirlar konferensiyasida ellikdan ortiq a'zolar Bitimning kengaytirilishi to'g'risida xulosa chiqardilar; Hozirgi kunda ITA-2 yiliga 1,3 trillion dollardan ortiq bo'lgan qo'shimcha 201 ta mahsulotni qamrab oladi. Ishtirok etilgan mamlakatlarga elektronikaning global qiymat zanjiri (GVC) bilan eng ko'p jalb qilingan yuqori va o'rta daromadli mamlakatlar kiradi. Ular tariflarni olib tashlashga va imzo chekmaganlarga MFN rejimini kengaytirishga tayyor, chunki ular GVC yetakchi firmalariga import qilingan komponentlar imzolagan mamlakatlarning hech birida tariflarga tobe bo'lmasligini bildirmoqchi. ITA alohida holat sifatida ko'rib chiqildi, chunki u eng rivojlangan GVCga ega bo'lgan sanoatga tegishli bo'lib, agar mamlakat o'z ishlab chiqaruvchilari GVClarda ishtirok etishini xohlasa, chegaralar bo'ylab erkin harakatlanish muhim ahamiyatga ega.

Ko'p tomonlama yondashuvga qiziqish 2018-yildan buyon ortdi, chunki mavzu bo'yicha konsensus yo'qligi sababli, JST a'zolarining bir qismi elektron tijorat bo'yicha ko'p tomonlama kelishuvni ishlab chiqishni boshladi. Hozirda muzokaralarda JSTning 85 a'zosi, jumladan, eng yirik savdo davlatlari ishtirok etmoqda. Taklif 2020-yil iyun oyida Qozog'istonda bo'lib o'tadigan vazirlar yig'ilishida muhokama qilinishi kerak edi, biroq uchrashuv COVID-19 pandemiyasi tufayli qoldirildi.

Shu bilan bir qatorda, hamfikir davlatlar o'rtasidagi kelishuvlar JSTdan tashqarida ham muhokama qilinishi mumkin. 1980-yillarga qadar mintaqaviy savdo kelishuvlari asosan imtiyozli tariflarni o'z ichiga olgan, chunki mamlakatlar erkin savdo hududlari yoki bojxona ittifoqlarini tuzgan va mintaqaviylik GATT bo'yicha barcha shartnoma tuzuvchi tomonlarga teng munosabatda bo'lishning kamsitilmaslik tamoyiliga muammo sifatida qaralgan (Pomfret, 2001). 1980-yillardan boshlab Avstraliya va Yangi Eland o'rtasidagi yaqinroq iqtisodiy aloqalar (1983), Yevropa Ittifoqining yagona bozori (1986), Kanada-AQSh erkin

savdo hududi (1988) va Shimoliy Amerika erkin savdo hududi (1994) kabi kelishuvlar tasvirlangan. chuqur integratsiya sxemalari sifatida, chunki ular tariflardan tashqariga chiqdi. 1995 yildan beri ko'pgina savdo shartnomalari JST qoidalari chegarasidan tashqariga chiqdi.

Ko'pincha mega-mintaqalar deb ataladigan eng keng qamrovli savdo bitimlari tor belgilangan mintaqadan tashqariga chiqadi va JST savdo qonunchiligidan tashqari mavzularni qamrab oladi. Ko'pincha "yuqori sifatli" savdo shartnomalari loyihasi sifatida ko'riladigan TransTinch okeani hamkorligi 2008 va 2016 yillar orasida o'n ikki mamlakat tomonidan muzokaralar olib borilgan. 2017 yil yanvar oyida AQSh chiqib ketganidan so'ng, qolgan o'n bir mamlakat (Avstraliya, Bruney, Kanada, Chili, Yaponiya, Malayziya, Meksika, Yangi Zelandiya, Peru, Singapur va Vetnam) Trans-Tinch okeani hamkorlik bo'yicha keng qamrovli va progressiv bitimni (CPTPP) tuzdilar.), 2018-yil dekabr oyida kuchga kirdi. Bir oz kamroq keng qamrovli kelishuv, Mintaqaviy keng qamrovli iqtisodiy hamkorlik (RCEP) ASEAN+6 mamlakatlari tomonidan muzokaralar olib borildi va Hindiston chiqib ketganidan keyin 2019-yil noyabr oyida o'n beshta davlat tomonidan tuzilgan. CPTPP va RCEP kabi kelishuvlar, birinchi navbatda, imtiyozli tarif rejimiga taalluqli emas - Avstraliya, Yangi Zelandiya va Singapur kabi past tariflarga ega mamlakatlarning mavjudligida aks etadi, lekin Singapur muammolari kabi JST+ sohalarini qamrab oladi. savdo. Konsensus asosida qonun ijodkorligi va qonunlarni politsiya kuchlarisiz amalga oshirish qiyinligi haqidagi barcha ogohlantirishlarga qaramay, JST mashhurligini isbotladi, chunki deyarli barcha mamlakatlar tashkilotda bo'lmagandan ko'ra uning ichida bo'lish yaxshiroq ekanini qabul qiladi. 2016 yildan beri JSTga 164 a'zo va 24 kuzatuvchi a'zo bo'lib, ular a'zo bo'lish bo'yicha muzokaralarning turli bosqichlarida. Deyarli universal a'zolik butun dunyo bo'ylab qabul qilingan savdo qoidalarini o'rnatish uchun muhimdir. A'zolar qoidalar va amaliyotlarning asosiy to'plamiga rioya qilishga rozi bo'lishadi, shu bilan birga JST + qoidalarini qabul qilish ixtiyoriy va JSTning ko'p tomonlama yoki chuqur savdo bitimida amalga oshirilishi mumkin.

O'zbekistonning JSTga kirishi

JST universal a'zolikka intiladi: "Savdo siyosatini yuritishda to'liq avtonomiyaga ega bo'lgan har qanday davlat yoki bojxona hududi JSTga qo'shilishi mumkin ("qo'shilishi"), ammo mavjud JST a'zolari qo'shilish shartlarini kelishib olishlari kerak". Jarayon uzoq bo'lishi mumkin: Seyshel orollari uchun a'zolik jarayoni 19 yilu o'n bir oy, Rossiya uchun 19 yil 2 oy, Vanuatu uchun 17 yil 1 oy va Xitoy uchun 15 yil 5 oy davom etgan.

O'zbekistonniki bularning barchasidan uzoqroq bo'ladi. Mamlakat a'zolik uchun ariza topshirgandan so'ng, a'zolik jarayoni to'rt bosqichni o'z ichiga oladi, birinchi navbatda arizachining oldingi siyosati va JST a'zoliqi o'rtasidagi muvofiqlikni ta'minlash uchun mo'ljallangan.

Birinchi bosqichda a'zolikka ariza bergan hukumat JST kelishuvlariga taalluqli savdo-iqtisodiy siyosatining barcha jihatlarining faktik tavsifini taqdim etadi. 24 Bu ish raisligi JST tomonidan tayinlangan (O'zbekiston misolida rais Koreya Respublikasidan, hozirda elchi Ji-ah Paik) ishchi guruh tomonidan ko'rib chiqiladi va JSTga a'zo bo'lish manfaatdorligini bildirgan barcha a'zolar uchun ochiqdir. Haqiqiy bayonotga oid savollar keng ko'lamlilik bo'lishi mumkin, masalan. Tojikistonda ularning soni 1300 dan oshgan (Jekic, 2019).

Ishchi guruh tamoyillar va siyosatlar bo'yicha yetarli muvaffaqiyatga erishgandan so'ng, bo'lajak yangi a'zo va alohida davlatlar o'rtasida parallel ikki tomonlama muzokaralar boshlanadi. Ular ikki tomonlama, chunki turli mamlakatlar turli xil savdo manfaatlariga ega. Ushbu muzokaralar tarif stavkalari va bozorga kirish bo'yicha muayyan majburiyatlarni hamda tovarlar va xizmatlar sohasidagi boshqa siyosatlarni qamrab oladi. Biroq, yangi a'zoning yakuniy majburiyatlari diskriminatsiyaga yo'l qo'ymaslik (shartsiz eng qulay davlat) tamoyili bo'yicha barcha JST a'zolariga teng darajada qo'llaniladi.

2020-yil mart oyida O'zbekiston ishchi partiya a'zolarining Tashqi savdo rejimi (MFTR) to'g'risidagi memorandumga oid savollariga javoblarni tarqatdi. Ishchi guruh raisi Ishchi guruh a'zolari bilan keyingi qadamlar, shu jumladan Ishchi guruhning to'rtinchi yig'ilishini (2005 yildan beri birinchi) o'tkazishni rejalashtirish bo'yicha maslahatlashuvlar o'tkazadi. O'zbekiston tashqi savdo rejimining faktik xulosasi bo'yicha kelishuvga erishilgandan so'ng va bozorga kirish bo'yicha parallel ikki tomonlama muzokaralar yakunlangach, qo'shilish uchun asos bo'ladigan Ishchi guruh hisoboti loyihasini ishlab chiqish ishlari boshlanadi. Hisobot, a'zolik shartnomasi loyihasi ("qo'shilish bayonnomasi") va arizachining majburiyatlari ro'yxati ("jadval")dan iborat yakuniy paket JST Bosh kengashi yoki Vazirlar konferentsiyasiga taqdim etiladi. Agar JST a'zolari yoqlab ovoz berishsa, arizachi protokolni imzolashi va tashkilotga qo'shilishi mumkin. Ko'pgina hollarda, mamlakat parlamenti yoki qonun chiqaruvchi organi a'zolik tugagunga qadar shartnomani ratifikatsiya qilishi kerak. Shundan so'ng, bu majburiyatlar JST hujjatlari va milliy qonunchiligining huquqiy to'plamining bir qismiga aylanadi va mamlakat JST a'zosi maqomiga ega bo'ladi.

Muzokaralarning boshlang'ich nuqtasi arizachining JSTning ilgari mavjud bo'lgan ko'p tomonlama bitimlarini qabul qilishidir. JST Nizomi 1994 yilgacha

o'zgartirilgan GATT va Xizmatlar bo'yicha Bosh kelishuvga (GATS) qaratilgan. Sanitariya va gitosanitariya choralari qo'llash to'g'risidagi bitim (SPS) va Savdodagi texnik to'siqlar to'g'risidagi bitim (TBT) - bu savdoga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan, ammo sog'liq, xavfsizlik va atrof-muhitni muhofaza qilish nuqtai nazaridan asosli bo'lgan qoidalarni kiritish uchun isbot standartlarini talab qiluvchi kodlar, va hokazo. Boshqa ko'p tomonlama bitimlar import litsenziyalash tartib-qoidalariga, antidemping (AD) va subsidiyalar va kompensatsiya bojlari (CVD) va intellektual mulk huquqlarining savdo bilan bog'liq jihatlari (TRIPS) to'g'risidagi GATT moddalarini amalga oshirishga, shuningdek, aniqroq shartnomalarga qaratilgan. bojxona bahosi, jo'natishdan oldin tekshirish, kelib chiqish qoidalari va kafolatlar to'g'risida.25 Shu bilan birga, majburiy tarif stavkalari, GATS, TRIPS va boshqa kelishuvlardan istisnolar va istisnolar bo'yicha muzokaralar uchun katta imkoniyatlar mavjud. Shuni ta'kidlash kerakki, JST a'zolari haddan tashqari savdo to'siqlari deb hisoblagan narsalarni kamaytirishni talab qilishlari mumkin bo'lsa-da, arizachi muhim deb hisoblagan proteksionistik tariflarni saqlab qolish uchun savdolashish imkoniyatiga ega. Masalan, Tojikiston qishloq xo'jaligi mahsulotlariga o'rtacha 10,4% va sanoat mahsulotlariga 7,6% bojxona stavkasiga rozi bo'ldi, bunda strategik qishloq xo'jaligi tovarlari (quruq mevalar 15-20%, asal 20%, yangi meva va sabzavotlar 20-%) uchun yuqori bojlar kiritilgan. 23%, paxta 20%, alkogolli mahsulotlar 18-23% va sanoat tovarlari (to'qimachilik 20%, poyabzal 20-30%, gilam 30%, tamaki mahsulotlari 18% va ba'zi kimyoviy mahsulotlar 20%), shuningdek ruxsat etilgan qishloq xo'jaligini yalpi ichki mahsulotning 8 foizigacha qo'llab-quvvatlagan.

Ishchi guruh, shuningdek, savdo bilan bog'liq boshqa siyosatlar (masalan, valyuta va to'lovlar, to'lov balansi choralari, investitsiya rejimi, davlat mulki va xususiyashtirish, narx siyosati) va institutlar (masalan, hukumat tuzilmasi va vakolatlari) haqida savollar berishi mumkin, JST bilan bog'liq masalalar bo'yicha siyosatni boshqarish, markaziy hukumatlarning vakolatlari, savdo rejimining yagona boshqaruvi va sud nazorati, shu jumladan shikoyat qilish huquqi). Aniq yoki yashirin subsidiyalarga ega bo'lgan davlat korxonalarini qo'shilish jarayonida nazorat ostiga olinadi. O'zbekiston hukumati monopolist ishlab chiqaruvchi "O'zavtosanoat"ni qo'llab-quvvatlashni qisqartirish va xorijiy ishlab chiqaruvchilarning kirishini rag'batlantirish orqali avtomobil sanoatini isloh qilishni allaqachon boshlagan (O'Casey, 2018; Umirdinov va To'raqulov, 2019). JST a'zolari imzolashni tanlashi mumkin bo'lgan, lekin ularni imzolamagan JST a'zolari uchun majburiy bo'lmagan ko'p tomonlama bitimlar ham mavjud. Tarif

majburiyatlari va ilgari mavjud bo'lgan savdo to'siqlari bo'yicha batafsil ikki tomonlama muzokaralardan tashqari, qo'shilish bo'yicha muzokaralar maxsus va tabaqalashtirilgan (S&D) rejim maqomi kabi umumiy masalalarni o'z ichiga olishi mumkin. Masalan, 2017-yilgi Savdoni osonlashtirish to'g'risidagi bitim rivojlangan mamlakatlardan barcha majburiyatlarni bajarishni talab qildi, rivojlanayotgan mamlakatlar esa savdo uchun moliyaviy yordam olish sharti bilan majburiyatlarning hajmini kechiktirishi yoki cheklashi mumkin edi. S&D, shuningdek, elektron tijorat bo'yicha ko'p tomonlama bitimni taklif qiluvchi Qo'shma bayonot tashabbusida mavjud bo'lib, unda shartnomani imzolagan rivojlanayotgan mamlakatlar kamroq ambitsiyalarga ega bo'lib, kamroq qamrovli, uzoqroq muddatga ega va keyinroq amalga oshiriladi. JST doirasida rivojlanayotgan davlat maqomi o'z-o'zidan belgilanadi; Rivojlanayotgan davlat sifatida tan olingan a'zo davlatni bitirishga unchalik rag'batlanmaydi. S&D muammosi munozarali, chunki u JST savdo qonunchiligining universal qo'llanilishiga putur etkazadi va ba'zi mamlakatlar uchun Xitoy kabi yirik savdo davlatlari alohida rejimga ega bo'lishi adolatsiz ko'rinadi. 2018 yil dekabr oyida AQSh Bosh kengashga o'z-o'zini identifikatsiya qilishdan ko'ra maxsus maqom uchun shaffof malaka zarurligini ta'kidlagan taklifni taqdim etdi; taklif Xitoy, Hindiston va Braziliya tomonidan keskin qarshi. Xulosa qilib aytganda, rivojlanayotgan mamlakat maqomi izlashga arziydigan imtiyozdir, chunki u a'zoning moslashuvchanligini oshiradi, ammo bu vaqtinchalik foyda bo'lishi mumkin.

Xulosa

Prezident Karimov davrida O'zbekiston munozarali iqtisodiy ko'rsatkichlarga ega edi. 1994-1996 yillarda bozorga yo'naltirilgan islohotning qisqa vaqt oralig'idan so'ng, siyosatning umumiy rekordi bosqichma-bosqich o'zgarishlar va keng tarqalgan hukumat aralashuvi bo'ldi. 1990-yillardagi iqtisodiy ko'rsatkichlar boshqa sobiq Sovet respublikalariga nisbatan yaxshi edi, lekin 21-asrda qo'shni Qozog'istonnikidan ortda qolgan va ikki million ishchi Rossiya va Qozog'istonga avvalgidan ko'ra yaxshiroq ish izlab ko'chib ketganini ko'rganda ancha aralashdi. O'zbekiston.

Avtoritar tuzumga qarshilik kuch bilan bostirildi va prezident ko'p tomonlama iqtisodiy institutlar bilan hamkorlik qilish uchun juda kam sabab ko'rdi va JSTga a'zo bo'lishga intilishning hojati yo'q edi.

Karimovning 2016-yilda vafoti va prezident Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi ortidan avlodlar almashinuvi islohotlarning xabarchisi bo'lishiga umidlar katta edi. Prezident Mirziyoyev boshidanoq qo'shnilar bilan ko'priklarni tikladi va

xalqaro iqtisodiy aloqalarni yaxshilashga harakat qildi. 2017-yil sentabr oyida u valyuta bozorlarini hal qiluvchi liberallashtirishni amalga oshirdi. Boshqa chora-tadbirlar unchalik ta'sirchan emas va ularni baholash qiyinroq, biroq ular JSTga qayta tiklangan arizani muvaffaqiyatli yakunlash avvalgi muzokaralarga qaraganda osonroq bo'ladi degan ko'rinishni kuchaytiradi.

O'zbekistonning ichkariga qaratilgan intervension siyosati, ayniqsa, minerallar va tabiiy gaz eksportiga jahon narxlarining yuqoriligi yordam berganda, o'rtacha turmush darajasini oshirdi, biroq 2014-yilda resurs bumi tugaganidan keyin strategiya boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Yaqqol yechim paxta, gaz, foydali qazilmalar va qattiq himoyalangan ishlab chiqarish sektorining ancha tor iqtisodiy bazasidan diversifikatsiya qilish edi va barqaror diversifikatsiyaga erishish mumkin bo'lgan yagona yo'l jahon iqtisodiyotida ishtirok etishdir. Bu, o'z navbatida, import qilinadigan materiallarga va eksport bozorlariga kirishni talab qiladi, bu ikkalasiga ham JST a'zoli yordam beradi.

Muzokaralar bo'lib o'tadi, chunki 2020-yillarda JST teng o'yin maydonini ta'minlashdan ko'ra, tariflarning balandligi yoki savdodagi miqdoriy to'siqlar ko'lamini kelishish haqida kamroq. Jahon Savdo Tashkilotiga a'zo davlatlar O'zbekistondan paxta yig'im-terimida bolalar mehnatidan keng ko'lamli nafratlanayotgan va hozirda bekor qilinganidan tortib, davlat hukmronlik qiladigan moliya sektori tomonidan keng tarqalgan kredit taqsimotigacha bo'lgan alohida tarmoqlarga yoki hatto alohida ishlab chiqaruvchilarga yordam berish uchun qo'llanilgan ko'plab choralarni bekor qilishini kutishadi. Shu bilan birga, O'zbekiston JST qoidalari va milliy manfaatlariga to'g'ri kelmaydigan kodekslardan ozod qilish bo'yicha muzokaralar olib borish imkoniyatidan foydalanishi kerak, masalan. istisno qilish uchun sog'liq, xavfsizlik yoki ekologik sabablar kuchli bo'lsa. Agar O'zbekiston Prezident Mirziyoyev ba'zan ta'kidlaganidek islohotlarga sodiq bo'lsa, JSTga a'zo bo'lish yo'li osonlashadi va JSTga a'zolik isloh qilingan iqtisodiyotga foyda keltiradi.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Bacchetta, Marc, and Zdenek Drabek (2002): JSTga a'zolikning suveren davlatlarda siyosat ishlab chiqishga ta'siri: o'tish davridagi mamlakatlarning so'nggi tajribasidan dastlabki saboqlar, JST ishchi hujjati DERD-2002-02, Jahon savdo tashkiloti, Jeneva.
2. Bagwell, Kyle va Robert Staiger (2003): Jahon savdo tizimining iqtisodiyoti (MIT Press: Cambridge MA).
3. Bagwell, Kyle va Robert Staiger (2009): JST: Nazariya va amaliyot, NBER ishchi hujjati 15,445 (Milliy iqtisodiy tadqiqotlar byurosi: Kembriy MA).

4. Baturina, Valentina, Jaxongir Muinov va Evgeniya Elfimova (2004 yil): O'zbekiston JSTga yo'lda: To'qimachilik va tikuvchilik sanoati uchun xavf va foyda, O'zbekiston iqtisodiyoti, 88-93 – <http://www.uzbearingpoint.com> saytida mavjud. /files/3/a11.pdf
5. Kampos, Nauro (2004): O'tish davridagi iqtisodiyotlarda JSTga a'zolik nimaga yordam beradi? Empirik tadqiqot, Iqtisodiy integratsiya jurnali, 19(2), 395-415.
6. Irwin, Duglas, Petros Mavroidis va Alan Sykes (2008): GATTning Ibtidosi (Kembrij universiteti nashriyoti: Nyu-York).
7. Jekich, Yovan (2019): JSTga kirish jarayoni, 24-26 iyun kunlari Toshkentda taqdimoti <https://www.carecprogram.org/uploads/07-WTOAccessionProcess.pdf> manzilida mavjud.
8. Kaminski, Bartlomiej, and Saumya Mitra (2012): Chegarasiz bozorlar va Markaziy Osiyoda mintaqaviy integratsiya: savdo va transchegaraviy hamkorlikning rivojlanayotgan shakllari (Jahon banki: Vashington DC).
9. Kolesnikova, Irina (2013): JSTga a'zo bo'lish va iqtisodiy rivojlanish: yangi qo'shilgan mamlakatlar tajribasi va Belarus uchun oqibatlari, IPM tadqiqot markazi siyosatini muhokama qilish uchun hujjat PDP/13/04, Minsk, Belarus – [http://eng.research](http://eng.research.by/webroot/delivery/files/english/pdp/pdp2013e04.pdf) saytida mavjud .by/webroot/delivery/files/english/pdp/pdp2013e04.pdf
10. Levy, Fil va Chad Boun (2020): Yaxshiroq savdo bitimiga olib boradigan barcha yo'llar JST orqali olib boradi, Tashqi siyosat, 28-may – <https://foreignpolicy.com/2020/05/28/tradedeal-wto> manzilida mavjud - trump/Normatov, Jamshid (2018): Uzbekistan's Long Way to World Trade Organization, EUCACIS №2 onlayn hujjati – https://www.cife.eu/Ressources/FCK/EUCACIS20Online20PaperNo20220Normatov_final.pdf manzilida mavjud – L. 'Europe Enformation, 2018/1 (№ 385), 104-11.
11. O'Casey, Eimear (2018): O'zbekiston avtomobil sanoatida eksport va diversifikatsiya qilish, Control Risks, 6 sentyabr – <https://www.controlrisks.com/ourthinking/insights/automotive-export-and-diversification-drive> saytida mavjud -in-uzbekistan Petri, Peter, and Michael Plummer (2016): The Economic Effects of the Trans Pacific Partnership: New estimates, PIIE Working Paper 16-2, Peterson Institute for International Economics, Washington DC.
12. Pomfret, Richard (2001): Mintaqaviy savdo kelishuvlari iqtisodiyoti (Oxford University Press: Oxford UK).

